

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

SALIMA MOTI-CATAMANAN, MAED

MSU-Integrated Laboratory School, Marawi City,

Lanao Del Sur, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17493392](https://doi.org/10.5281/zenodo.17493392)

Sa Kabila ng Lahat

Araw araw na mag-isang lumalaban
sa bawat pagsubok ng buhay.
Sa sarili kumakapit ng lakas,
matapang at walang takot
na kinakaya ang lahat.

Walang kapatid,
walang magulang,
subalit ako ang nagniningning na liwanag
sa mata ng aking mga anak.
Ako ang kanilang lakas at kaligayahan.

Sa bawat bagyong dumaraan,
buong tapang ko itong hinaharap,
walang kaakibat, walang masasandalan.
Ngunit ang pagmamahal ko sa aking mga anak,
ay hindi matitinag habang buhay.

Kahit may nararamdamang sakit at kalungkutan,
nananatiling matatag ang puso ko at hindi sumusuko.
Sa bawat pagsubok, ako'y natututo —maging matapang.
Dahil mahal ko ang aking mga anak,
ako'y lalaban at hindi susuko.